

УДК 342.413

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/30>

СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА МИГРАНТОВ

©*Попова С. А., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия, soncha99@mail.ru*

©*Чернов Ю. И., канд. юрид. наук, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия, Admfinkubsau@ya.ru*

CONSTITUTIONAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL BASES OF THE STATUS OF MIGRANTS

©*Popova S., Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, soncha99@mail.ru*

©*Chernov Yu., J.D., Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, Admfinkubsau@ya.ru*

Аннотация. Изучение конституционно–правовых основ статуса мигрантов позволит определить и обобщить права и обязанности данных лиц, которые в значительной степени влияют на формирование правового общественного порядка. В данной статье рассматриваются конституционно–правовые и административно–правовые основы статуса мигрантов, регулируемые законодательством Российской Федерации. Рассматривая вопрос современного состояния миграционного законодательства РФ, выделяется теоретический аспект миграции как мобилизации людей, с целью смены постоянного места жительства. Определяются причины возникновения данного явления и классификация категорий мигрантов. Разграничиваются определения внешних и внутренних мигрантов, на основе чего далее проводится изучение конституционных норм иностранных лиц, въехавших на территорию Российской Федерации. Согласно Федеральным законам выделяются основные права и обязанности иммигрантов, въехавших в Российскую Федерацию по разным определениям причин и обстоятельств. Рассматриваются административно–правовые основы статуса мигрантов в контексте нарушения правопорядка по нормам Кодекса об административных нарушениях. Выделяется институт гражданства, как статус, который непосредственно влияет на объем прав и свобод личности, что позволяет выделить его в качестве специального статуса мигранта. В заключение подводится итог вышеизложенной теме.

Abstract. The study of the constitutional and legal basis of the status of migrants will allow to determine and summarize the rights and obligations of these persons, which significantly affect the formation of legal social order. This article discusses the constitutional, legal and administrative basis of the status of migrants, regulated by the legislation of the Russian Federation. Considering the issue of the current state of the migration legislation of the Russian Federation, the theoretical aspect of migration as the mobilization of people to change their permanent residence is highlighted. The causes of this phenomenon and the classification of categories of migrants are determined. The definitions of external and internal migrants are differentiated, on the basis of which the constitutional norms of foreign persons who entered the territory of the Russian Federation are further studied. According to Federal laws, the basic rights and obligations of immigrants who entered the Russian Federation for different definitions of reasons and circumstances are distinguished. The article considers the administrative and legal basis of the status of migrants in the context of violation of the rule of law according to the norms of the

Code of administrative violations. The Institute of citizenship is singled out as a status that directly affects the scope of individual rights and freedoms, which allows it to be singled out as a special status of a migrant. In conclusion, the above topic is summarized.

Ключевые слова: мигрант, конституционно-правовое регулирование, гражданство, административное правонарушение, правовой статус.

Keywords: migrant, constitutional and legal regulation, citizenship, administrative offense, legal status.

Изучение миграции имеет жизненно важное значение, поскольку рождаемость, смертность и миграция определяют размер населения, темпы его роста и, следовательно, структуру населения. Кроме того, миграция играет важную роль в определении распределения населения и предложения рабочей силы в стране. Изучение конституционно-правовых основ статуса мигрантов позволит определить и обобщить права и обязанности данных лиц, которые в значительной степени влияют на формирование правового общественного порядка [6].

Миграционное право активно взаимодействует с конституционным и административным правом и данная тенденция обусловлена тем, что миграционно-правовое регулирование в Российской Федерации представляет еще формирующуюся и неполную отрасль законодательства. Его базой служат многие основополагающие акты конституционного, гражданского, административного и другого права [7].

Рассматривая вопрос современного состояния миграционного законодательства РФ, необходимо отметить, что под определением миграции понимается мобилизация, перемещение людей с целью смены постоянного места жительства. Причины возникновения данного гетерогенного явления могут быть, как и политические, экономические, экологические, религиозные, так и этнические и демографические. Рассмотрим более подробно категории и состав миграции на Рисунке.

Рисунок. Классификация видов миграции

В России мигранты наделены специальным правовым статусом, который является сложной, собирательной категорией. Каждому виду мигрантов определен собственный правовой статус, поэтому в правовой литературе можно встретить такие термины, как «правовой статус беженца», «трудовой мигрант», «экологический мигрант» и так далее.

При изучении общего статуса мигрантов необходимо разделить две важные категории данных лиц: внешние и внутренние. Это связано с наделением их разного по содержанию объема прав и обязанностей. Так, например, внутренние мигранты, передвигаясь непосредственно внутри страны, обладают всеми правами граждан РФ, а внешние мигранты делятся на эмигрантов (выехавшие из страны) и иммигрантов (въехавшие в страну).

Наиболее актуален вопрос, связанный с правовым статусом лиц, иммигрировавших в Российскую Федерацию, в контексте чего и будут рассмотрены права и обязанности данных лиц.

Правовой статус иммигрантов регулируется ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3], согласно которому иностранные граждане, прибывшие на территорию страны, обладают теми же правами и обязанностями, что и граждане РФ, кроме ряда некоторых ограничений, где иностранные граждане:

–Вправе территориально изменять положение, при наличии оформленных документов согласно данному закону (ст. 11 №115-ФЗ)

–Не вправе избирать и быть избранными в органы государственной власти (ст. 12 №115-ФЗ);

–Не вправе участвовать в референдумах (ст. 12 №115-ФЗ);

–Вправе работать, только при наличии специального разрешения (ст. 13 №115-ФЗ).

Говоря о такой категории иммигрантов, как беженцы, необходимо отметить, что данные иностранные лица в Российской Федерации наделяются дополнительными правами, которые гарантируются и обеспечиваются государством. Данные положения регулирует ст. 6 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» [4], согласно которой беженец:

–Вправе бесплатно получить услуги переводчика;

–Вправе получить обеспечение проезда за государственный счет к месту пребывания;

–Вправе получить единовременное денежное пособие на каждого члена семьи;

–Вправе получить обеспечение места временного проживания;

–Вправе получить обеспечение питанием, коммунальными услугами и медицинской помощи.

Также большим объемом дополнительных прав обеспечена такая категория иностранных граждан, как «экологические беженцы», то есть лица, которые были вынуждены покинуть место жительства по причине экологической катастрофы, которые строго определены российским законодательством. Данные правовые гарантии заключаются непосредственно в социальной защите данных лиц [5].

Существование прав и свобод человека неразрывно связано с определением конкретного объема обязанностей, изучение которых немаловажно для обеспечения регламентированного правового общественного порядка. К обязанностям иностранного лица, въехавшего в РФ, относится:

–Становление на миграционный учет по месту пребывания (Закон №109-ФЗ);

–Получения разрешения или патента для получения возможности работать на территории РФ (Закон №115-ФЗ);

–При условии признания лица беженцем прохождения обязательного медицинского осмотра (Закон №4528-1);

–При условии признания лица беженцем прохождение процедуры идентификации личности и государственной дактилоскопической регистрации (Закон №4528-1).

Рассматривая административно правовые основы статуса мигрантов, необходимо выделить то, что к мигрантам может быть применен такой вид ответственности, как административное выдворение из страны. Данное положение регулирует глава 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая содержит отдельные виды административных правонарушений по указанному наказанию [2]. Например, нарушение режима государственной границы (ст. 18.1 КоАП РФ), нарушение режима в пунктах пропуска через границу (ст. 18.4 КоАП РФ), нарушение правил въезда и проживания (ст.18.8 КоАП РФ), незаконное осуществление трудовой деятельности (ст.18.10 КоАП РФ) и так далее.

Гражданство непосредственно влияет на объем прав и свобод личности, что позволяет выделить его в качестве специального статуса мигранта. Конституция РФ закрепляет основные права гражданина России, и распространяет их действие на всех, в том числе и на мигрантов [1]. Однако большинство ограничений прав мигрантов связано с наличием или отсутствием у них гражданства Российской Федерации. Этот фактор отражается на прохождении воинской службы, разрешенный только гражданам РФ, также связано с ограничением вышеуказанного трудоустройства на территории страны и свободным передвижением по территории РФ. Так иностранные лица и лица без гражданства имеют и другие ограничения в своем правовом статусе.

Таким образом, можно сделать вывод, что мигранты являются лицам, обладающими специальным правовым статусом, регулируемым как и конституционными нормами, так и административными, и наделение определенного объема прав и обязанностей происходит исходя из рассматриваемой категории мигрантов.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2019). Режим доступа: www.consultant.ru/
3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/
4. О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 №4528-1. Режим доступа: www.consultant.ru/
5. Сенченко В. В., Соболев О. М. Административно-правовое регулирование миграционных процессов в РФ. Соотношение международно-правового и административно-правового регулирования миграционных отношений в РФ // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2016. №3. С. 34-42.
6. Самойлов В. Д., Панов А. И. Миграция как социально-экономическое явление // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2018. №3(19).
7. Чернов Ю. И. Миграционное право. Краснодар, 2019. 87 с.

References:

1. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii» (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 N 6-

FKZ, ot 30.12.2008 N 7-FKZ, ot 05.02.2014 N 2-FKZ). Sobranie zakonodatel'stva RF, 14.04.2014, N 15, st. 1691.

2. Kodeks Rossiiskoi Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30.12.2001 N 195-FZ (red. ot 04.11.2019). www.consultant.ru/

3. O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v Rossiiskoi Federatsii: Federal'nyi zakon ot 25.07.2002 №115-FZ. www.consultant.ru/

4. O bezhentsakh: Federal'nyi zakon ot 19.02.1993 №4528-1. www.consultant.ru/

5. Senchenko, V. V., & Sobol', O. M. (2016). Administrativno-pravovoe regulirovanie migratsionnykh protsessov v RF. *Sootnoshenie mezhdunarodno-pravovogo i administrativno-pravovogo regulirovaniya migratsionnykh otnoshenii v RF. APRIORI. Seriya: Gumanitarnye nauki*, (3). 34-42. (in Russian).

6. Samoilov, V. D., & Panov, A. I. (2018). Migratsiya kak sotsial'no-ekonomicheskoe yavlenie. *Ekonomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya*, 3(19). (in Russian).

7. Chernov, Yu. I. (2019). Migratsionnoe pravo. Krasnodar, 87. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 10.01.2020 г.*

*Принята к публикации
16.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Попова С. А., Чернов Ю. И. Соотношение конституционно-правового и административно-правового регулирования статуса мигрантов // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 263-267. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/30>

Cite as (APA):

Popova, S., & Chernov, Yu. (2020). Constitutional-Legal and Administrative-Legal Bases of the Status of Migrants. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 263-267. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/30> (in Russian).